
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.7491586

КОННОТАЦИИ АНГЛИЙСКОЙ КОЛОРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

CONNOTATIONS OF ENGLISH COLORATIVE VOCABULARY IN THE PROFESSIONAL FIELD

ЕВЛАСЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,
*кандидат философских наук, доцент,
Сургутский государственный университет.*
ЖАРАВИНА ИРИНА АРТЕМЬЕВНА,
*магистрантка,
Сургутский государственный университет.*

EVLASEV ALEKSANDR PETROVICH,
*candidate of philosophical sciences, associate professor,
Surgut State University.*
ZHARAVINA IRINA ARTEMYEVNA,
*master's student,
Surgut State University.*

В данной статье проводится сравнительный семантический анализ колоронимов английского языка (слов, обозначающих цвет) в таких сферах профессиональной деятельности, как медицина, экономика, юриспруденция. Конкретизируется их коннотация исходя из категории реального значения цвета или метафорического переноса цветообозначения. Уточняются функции английской колоративной лексики в зависимости от профессиональной среды, обозначаются в ней наиболее частотные в употреблении колоронимы. Авторы приходят к выводу, что в профессиональной сфере колоронимы используются преимущественно в составе метафор, а частота их употребления, и коннотация зависит от конкретной области деятельности.

This article provides a comparative semantic analysis of English coloronyms (words denoting color) in such areas of professional activity as medicine, economics, law. Their connotation is concretized based on the category of the real meaning of color or metaphorical transfer of color designation. The functions of the English colorative vocabulary are clarified depending on the professional environment, the most frequently used coloronyms are indicated in it. The authors come to the conclusion that in the professional sphere, coloronyms are used mainly as part of metaphors, and the frequency of their use and connotation depends on the specific field of activity.

Ключевые слова: *профессиональная сфера, коннотация, колоративная лексика, цветообозначение, цветовосприятие.*

Key words: professional sphere, connotation, color vocabulary, color designation, color perception.

Роль цветоощущения и цветовосприятия в жизни человека огромна. С помощью цвета мы выражаем свои чувства: любовь, страсть, измену, скорбь, и прочее; украшаем своё жилище используя особые цветовые оттенки, приятные глазу.

С точки зрения физики, цвет – это волны определенного рода электромагнитной энергии, которые после восприятия глазом и мозгом человека преобразуются в цветовые ощущения. Однако цвет – не только физическое явление, но и сложная культурная конструкция.

Немецкий деятель культуры, писатель, поэт, драматург И.В. Гёте в своём исследовании «К учению о цвете» (1810 г.) утверждал, что природа способна открыться чувству зрения благодаря цвету [3, с. 37]. Влияя на наше физическое и психическое состояние, цвета обладают определёнными значениями. Более того, в культуре каждого отдельного народа значение цвета имеет особый смысл исходя из разных условий существования этого народа, его развития, особых традиций, жизненных ценностей и прочего.

Желтый цвет, например, в Китае считается символом удачи, и в Новый год яркие жёлто-оранжевые цитрусы привлекают богатство и счастье хозяев своим присутствием на праздничном столе. Более того, в Китае существует даже традиция катать данные фрукты, чтобы удача поспешила в дом. Для Японии жёлтый цвет тоже ранее символизировал изобилие и богатство, поэтому богам делали подношения в виде желтых и оранжевых плодов с целью получения в будущем хорошего урожая. Сейчас в основном жёлтый цвет рассматривается в этой стране с позиции осторожности, привлечения внимания к чему-либо. Так, японские дети, передвигаясь по городу, носят жёлтые головные уборы, чтобы водители могли их легко заметить. Более того, то, что в нашей культурной традиции принято называть зеленым сигналом светофора, в Японии носит название синего, свидетельствуя о том, что представители разных культур воспринимают одни и те же цвета по-разному.

Страна, культура, внутри которых люди вырастают, оказывают огромное влияние на цветовое восприятие. Цвет, является знаком, символом, кодом, и несёт определенную информацию о жизни предков, о традициях и ценностях отдельного народа.

Встречающиеся во всех языках чёрный, белый и серый цвета, как правило, во всех культурах вызывают, следующие ассоциации:

- белый – «хороший»,
- серый – «никакой»,
- чёрный – «плохой» [4, с. 5]

Так, в английском языке, белый цвет символизирует хорошие качества человека – благородство, умеренность, спокойствие духа: («white dove» – белый голубь), а также является символом мира. Черный цвет связан, в основном, с «чёрными делишками», то есть, с обманом, грабежом и пр., а также с трауром, несчастьем, символизирует беду, смерть («look on the black side of things» – пессимистичный, печальный). Серый цвет – это цвет отречения, смирения, меланхолии, безразличия, («grey years» – скучные годы, «to feel grey» – не очень хорошо себя чувствовать, «grey day» – серый день, то есть, скучный день).

В англоговорящей профессиональной среде каждому цвету приписывается свой особый оттенок значения, который иногда может идти в разрез с основным общим представлением о цветообозначении. Так, например, в английской культуре, красный цвет, как правило, присутствует везде: украшает жилища, используется в одежде, автобусы ярко красного цвета везут пассажиров по улицам Лондона, красные телефонные будки, символ Британского консерватизма, украшают улицы столицы этой страны. И тот факт, что эмблема Англии - красная или алая роза, говорит о том, что красный цвет очень любим англичанами. Однако, в банковской сфере красный цвет рассматривается с позиции некредитоспособности клиента. Например, фраза «to be in red» ассоциируется с затруднительным финансовым положением,

наличием долгов. И, наоборот, «to be in black» означает иметь хорошее финансовое положение. Происхождение этих двух идиом напрямую связано с использованием красных и черных чернил при составлении баланса. Подсчитывая задолженности и доходы своих клиентов, бухгалтер выделяли красным цветом первые, оставляя в черном цвете вторые.

В более масштабной сфере финансов и экономической политики чёрный цвет всё же сохраняет типичную для него негативную окраску, связанную с теневым сектором и нездоровым финансовым положением, например: black-ink operation (грязная сделка), black cargo (груз под запретом), black box (инвестиции, приносящие пассивный доход), black marketer (продавец на черном рынке, спекулянт), black money (доход незаконного происхождения), to move into the black (начать получать прибыль).

Цвет red в юриспруденции, так же, как и в экономической сфере, большей частью имеет негативную коннотацию и связан, в основном, с причастностью к совершению преступления или негативной нравственной оценкой событий. Red-handed criminal – это преступник, пойманный с поличным, a red tape – бюрократия, волокита. Слово black, тоже в целом не несёт положительной окраски в сфере юриспруденции и связано с грабежом, шантажом (blackmail) и прочими преступлениями. Например, black mouth – клеветник, black bag job – нелегальные действия секретных спецслужб, незаконный обыск помещения.

Хотя, такое выражение, как Black Rod (черный жезл, герольдмейстер), означающее должностное лицо, присутствующее в парламентах нескольких стран Содружества, никоим образом не связано с отрицательными ощущениями.

Лексема blue активно функционирует как часть составных экономических и юридических терминов, имея при этом положительную коннотацию: blue slip (одобрение), blue book (сборник официальных документов, парламентские стенограммы, список лиц, занимающих государственные должности, Британские национальные счета), blue chip stocks (акции голубых фишек, акции, дающие высокие дивиденды). Выражая принадлежность к какому-либо социальному классу, всё тот же цвет blue – указывает на низкий социальный статус человека. В частности, выражение «blue-collar offender» в переводе на русский язык звучит как синеворотничковый преступник, то есть, выходец из рабочих, ремесленников. В то время, когда «white-collar» используется для описания специалиста среднего класса, офисного рабочего.

Цветобозначение white в юридическом дискурсе встречается довольно редко. Положительность образа таких символов государственной власти, как the White House (Белый дом – резиденция правительства США), white paper (подробный правительственный доклад), отождествляется с благородством, чистотой и величием белого цвета.

Зелёный цвет, ассоциирующийся с сочными красками свежей травы, листьев, природы в целом, в английском языке в области юриспруденции имеет как положительную, так и отрицательную коннотации. Положительное значение связано с выражением свободы, получением прав на что-либо, с благополучием, здоровьем. Отрицательное – с незрелостью, отрицательными качествами, недостатком умений и навыков. Так, «green card» – это удостоверение личности, подтверждающее наличие у иностранца права на трудоустройство в США, «to keep the bones green» – иметь отличное здоровье; «to be in the green» – быть полным энергии и жизненных сил, «green stuff» или «the long green» – деньги. Противоположные значения слова green тождественны выражению злости, тоски, зависти. Так, green-eyed – завистливый, ревнивый, «to see green in someone's eyes» – думать, что человек наивен, «green horn» – человек, которому не хватает опыта, «green hats» – банкроты, «the rub of the green» означает терпеть неудачу в бизнесе или в делах.

Все приведённые выше примеры свидетельствуют о многообразии и многозначности цветообозначений в английском языке, которые могут подразделяться на две категории исходя из:

- 1) реального значения цвета, например, white flag (белый флаг);

2) метафорического переноса цветообозначения, то есть переноса значения на основе ассоциации

В профессиональной сфере, основная масса колоративной лексики имеет именно метафорический перенос значения, и используется в идиоматических выражениях как в сочетании с другими словами, имеющими прямое значение, например, *black market* (нелегальный рынок товара или услуги), так и в фразеологических сращениях, где каждая составляющая не может рассматриваться отдельно, не несёт смысл. Смысл, при чём иносказательный, имеет только целая речевая единица – сложное слово или фраза, например, *blackleg* (жулик, мошенник), или *black knight* (лицо или фирма, осуществляющие враждебное поглощение какой-либо компании).

В ходе анализа литературы по данной теме выяснилось, что в определённой профессиональной среде отдаётся предпочтение в употреблении тем или иным конкретным лексемам цветообозначения. Так в сфере медицины, самая частотная колоративная лексика – это белый, красный и жёлтый [1]. В юриспруденции самыми частотными являются цвета *black* и *blue* [2].

Колоронимы (термин Соколовой Г.Г.) в каждой профессиональной сфере выполняют разные функции. Например, в медицине – несут в себе сложную информацию о заболевании, лекарственном средстве, симптоме, расширяют профессиональную картину мира специалиста-медика, а также свидетельствуют о развитии медицины и ее языка. При определении болезни врачи опираются на свои цветоощущения. Отсутствие пигмента в кожных покровах они связывают с альбинизмом, к признакам лейкоза, лейкемии относят синюшность. Желтуха является свидетельством застоя желчи в желчных протоках. Еще в древности и в средние века заметили, что голубая окраска зрачка наблюдается при заболевании глаукома. При помощи слов, обозначающих цвет, врачи уточняют, конкретизируют признак недуга, обозначенный термином. Так, например, *black head / white head* – черный / белый угорь.

В современной экономике, колоративная лексика используется для привлечения внимания к тому факту, что человек неразрывно связан с природой, и бесконтрольное использование ресурсов, загрязнение атмосферы, негативно воздействует на самого человека. Призывая к необходимости снижения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, в сфере экономики пользуются такими терминами, как *green belt* (зеленый пояс – земля, окружающая или близлежащая к городам, образующая границы города), *green buildings* – («зеленые» здания – здания, предназначенные для рационального использования энергии, воды, материалов и земли с целью предоставления необходимых услуг и одновременным снижением отрицательных факторов влияния на природу и человека), *green business* («зеленый» бизнес – это предприятия, которые рассматривают экологическую устойчивость как важнейший элемент их долгосрочной бизнес-стратегии), *green jobs* («зеленые» рабочие места – позиции в сфере сельского хозяйства, производства, строительства, монтажа, и обслуживания, а также научно-технические, административные и сервисные виды деятельности, которые вносят значительный вклад в сохранение или восстановление качества окружающей среды), *green collar* (зеленый воротничок – это любой вид занятости, который включает в себя продукты или услуги, которые являются экологически чистыми). В вышеперечисленных примерах прилагательное *green* реализует только позитивный оценочный потенциал. Традиционно семантически отрицательно-заряженные цвета, такие, как *brown* и *grey* используются в экономике для осуждения того или иного явления, придания негативной окраски, например, *brown economy* (экономика враждебная, недружелюбная к окружающей среде), *grey waters* (сточные, нечистые воды).

В юриспруденции, колоративы в составе метафорических выражений чаще всего используются для ограничения широкого круга лиц к своей сфере деятельности, сохранения информации в секрете, для создания языка, понятного только определённому кругу лиц, на-

пример: black Maria (Черная Мария) – это полицейская машина, оборудованная для перевозки заключенных, в русском языке эквивалентна названию «черный ворон».

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в профессиональной сфере колоронимы выполняют различные функции, используются преимущественно в составе метафор, а частота их употребления, и коннотация зависят от конкретной области деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Т.А., Рудченко Т.Л. Функционирование колоративной лексики в юридическом дискурсе (на материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. № 3. С. 749-754.
2. Маджаева С.И., Байдашева Э.М. Термины с компонентом цветообозначения в языке медицины // Научные ведомости БелГУ. Белгород: Серия: Гуманитарные науки. 2019. Том 38. № 2. С. 219-226.
3. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете (Часть первая) / С.В. Месяц. М.: Кругъ, 2012. 464 с.
4. Смирнитский А.И. Лексикология английского языка. М.: Академия, 2005. 208 с.

© *Евласьев А.П., Жаравина И.А., 2022.*